

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15515441>

**BOSHALANG‘ICH SINIF O‘QITUVCHILARINI TAYYORLASHDA
KOMMUNIKATIV KO‘NIKMALARINI RIVOJLANTIRISHNING
INNOVATSION METODLARI**

Yuldasheva Dilafruz Maxamadaliyevna

FarDU Maktabgacha ta’lim kafedrası dotsenti,

Filologiya fanlari doktori (DSc)

yuldilaf@mail.ru

Shaxnoza Matkarimova Maxamadjanovna

Farg‘ona Shahar 2-son politexnikum maxsus fan o‘qituvchisi

sahnozamatkarimova647@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining pedagogic tayyorgarlik jarayonida kommunikativ ko‘nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion metodlarning ahamiyati, mohiyati va amaliy samaradorligi yoritilgan. Kommunikativ kompetensiyani shakllantirishning lingvistik, interaktiv, pragmatik, sotsial madaniy, emotsional va reflektiv komponentlari asosida o‘qituvchilarning kasbiy salohiyatini oshirish bo‘yicha ilg‘or yondashuvlar tahlil qilingan.

Maqola pedagogik ta’lim muassasalari uchun metodik tavsiyalar berish bilan birga, zamonaviy o‘qituvchini shakllantirishda kommunikativ yondashuvning o‘rni va ahamiyatini asoslashga xizmat qiladi.

***Kalit so‘zlar:** kommunikativ, kompetensiya, innovatsion metodlar, pedagogic tayyorgarlik, interaktiv ta’lim, boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi, raqamli texnologiyalar, refleksiya.*

ABSTRAC

This article highlights the importance, essence and practical effectiveness of innovative methods aimed at developing communicative skills in the pedagogical training of primary school teachers. Advanced approaches to improving the professional potential of teachers based on the linguistic, interactive, pragmatic, socio-cultural, emotional and reflective components of the formation of communicative competence are analyzed. The article provides methodological recommendations for pedagogical educational institutions, as well as serves to substantiate the role and importance of the communicative approach in the formation of a modern teacher.

Keywords: *communicative competence, innovative methods, pedagogical training, interactive education, primary school teacher, digital technologies, reflection.*

KIRISH

Bugungi globallashuv va raqamli axborot asrida ta'limning har bir bosqichi yangi yondashuvlarni talab qilmoqda. Ayniqsa, boshlang'ich sinf o'qituvchisi sifatida faoliyat yurituvchi pedagoglar bolalarning bilim olishi, ijtimoiylashuvi, shaxsiy rivojlanishi va tarbiyasida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Shu sababli, o'qituvchining kommunikativ kompetensiyasi -ya'ni samarali muloqotga kirisha olish, axborotni to'g'ri yetkazish, bolalarni fikrini tinglab, tushuna olish qobiliyatlari – zamonaviy pedagogning asosiy sifatlaridan biri hisoblanadi.

Pedagogik jarayonda samarali muloqot o'rnatish – bu o'qituvchining o'z fikrini aniq va ravshan bayon etishi, savollarga to'g'ri va aniq tushunarli tarzda javob bera olishi, o'quvchilarning hissiy holatini tushunib, ularning faoliyatini to'g'ri boshqara olishi bilan bog'liq. Shu bois, kommunikativ kompetensiyani shakllantirish- pedagogik tayyorgarlikning ajralmas va asosiy komponentlaridan biridir.

An'anaviy o'qitish metodlari bu ko'nikmalarni yetarli darajda rivojlantira olmayotgani bois, pedagoglarni tayyorlash tizimida innovatsion pedagoglarga ehtiyoji ortmoqda. Jumladan, raqamli texnologiyalarga asoslangan treninglar, rolli o'yinlar, interaktiv

mashg'ulotlar, hamkorlikda ishlashusullari kommunikativ ko'nikmalarni shakllantirishda yuqori samara bermoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Kommunikativ kompetensiya tuzilishi jihatidan o'qituvchi ijodkorligining noyob namunalaridan biri hisoblanadi. Pedagog olimlar o'qituvchining o'quvchilar bilan kommunikativ kompetensiyasiga bir qancha tavsiflarni o'zlarining asarlarida bayon etishgan bo'lsalarda, kommunikativ o'qituvchining shaxsiy psixologik xususiyati sifatida namoyon bo'ladi. Rus pedagogi V.A.Kan Kalikning bayon etishicha o'qituvchining kommunikativ kompetensiyasi uchta yo'nalishlarda amalga oshiriladi:

1. Prognostik bosqich (modellashtirish): o'qituvchi tomonidan sinf jamoasi bilan bo'lajak muloqotni modellashtirish;
2. Kommunikativ aloqa: o'quvchi bilan dastlabki o'zaro tanishuv jarayonida bevosita muloqotni tashkil etishga kirishish;
3. Pedagogik jarayon: o'qituvchining xatti xarakati, pedagogic mahorati, muloqotni boshqarishga qaratilgan bo'lishi kerak- deb ta'kidlab o'tgan.

Tadqiqotchilar tomonidan ko'rsatilgan yondashuvlarga ko'ra, kommunikativ kompetensiyaning mohiyati kommunikativ vazifalarni hal qilish uchun turli xil aloqalarga kirish qobiliyati va tayyorligi sifatida ifodalanishi mumkin.

A.A. Yarulov kompetensiya tarkibida ratsional, irodaviy va hissiy komponentlarni o'z ichiga oladi va E.V. Rudenskiy diagnostika, dasturlash, tashkiliy komponentlar. I.A. Zimnaya kompetensiyaning quyidagi tarkibiy qismlarini taqdim etadi:

- 1) kompetensiyaning motivatsion jihati;
- 2) kompetensiyaning kognitiv jihati;
- 3) kompetensiyaning xulq-atvor jihati;
- 4) kompetensiyaning qiymat-semantik jihati;
- 5) kompetensiyaning hissiy-irodaviy jihati.

Agar o'qituvchi yetarli darajada kommunikativ kompetensiyaga ega bo'lmasa, o'quv va ta'lim jarayonida o'zaro ta'sir jarayonini moslashuvchan boshqarishga, aloqa texnologiyalarini qo'llashga o'zaro tushunishga yordam berishga va hokazolarga

tayyor bo'lmasa, zamonaviy shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalarini amalga oshirish mumkin emas.

Izbosarova Zuxro Anatolyevna "Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantirishning tarkibiy komponentlari" maqolasida boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun zarur bo'lgan kommunikativ ko'nikmalar va ularning tarkibiy qismlari – lingvistik, interaktiv, pragmatik, sotsial-madaniy, emotsional va refleksiv komponentlari – ilmiy-nazariy asosda yoritilgan.

Maqolada kommunikativ ko'nikmalar quyidagi 6 asosiy tarkibiy komponent orqali rivojlanishi ta'kidlangan:

Lingvistik komponent – tilda to'ri va aniq ifoda etish, lug'at boyligi.

Interaktiv komponent – suhbatga kirishish, fikr almashish.

Pragmatik komponent – nutqning maqsadini tushunish va vaziyatga moslashuvchanlik.

Sotsial-madaniy komponent – madaniy kontestlarni tushunish va hurmat qilish.

Emotsional komponent - o'z va boshqalarning his-tuyg'ularini anglash.

Refleksiv komponent - o'z nutqini tahlil qilish va takomillashtirish.

Muallif bu komponentlarni o'zaro bog'liq, kompleks yondashuv asosida rivojlantirish zarurligini ta'kidlaydi.

Kenjayeva Muhayyo Abdumurodovnaning "Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining innovatsion kasbiy faoliyatini oshirish" maqolasi bo'yicha qisqacha tushunturish beriladi:

Muallif bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini zamonaviy , ijodiy va innovatsion faoliyatga tayyorlash zarurligini ta'kidlaydi. Bugungi kunda o'qituvchi:

Faqat dars beruvchi emas, balki yangilik yaratuvchi, tashabbuskor va mas'uliyatli mutaxasis bo'lishi kerak;

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalana olishi, o'z faoliyatini tahlil qila olishi, o'zini doimiy rivojlantirishi lozim.

Muallif innovatsion kasbiy faoliyatda muhim bo'lgan fazilatlarni sanab o'tadi, jumladan:

ijodkorli, refleksiya, shaxsga yo‘naltirilgan yondashuv, mustaqil ta‘lim; bolalarga mehr, bag‘rikenglik, emotsional barqarorlik.

Shuningdek, o‘qituvchi apatik(loqayd), rasmiyatchi, jizzaki bo‘lmasligi kerak, deb uqtiradi.

Innovatsion faoliyatga tayyorlangan boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi – bu o‘z kasbini sevuvchi, doimiy o‘rganishga tayyor, zamon bilan hamnafas bo‘lgan ilg‘or pedagogdir.

MUHOKAMA

Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining kommunikativ ko‘nikmalarini shakllantirishda an‘anaviy metodlar yetarli natija bermayotgali sababli, innovatsion yondashuvlar zarur bo‘lib qolmoqda. Raqamli texnologiyalar, interaktiv usullar va tajribaga asoslangan metodik mashg‘ulotlar o‘qituvchilarning pedagogic tayyorgarligini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqmoqda. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, o‘qituvchilar muloqotda til boyligidan to‘g‘ri foydalanish, o‘qituvchilar bilan samimiy aloqani shakllantirish, shuningdek, vaziyatga mos strategiyalarni qo‘llash orqali o‘z kommunikativ kompetensiyalarini oshira oladi.

Izbosarova Zuxro Anatolyevna va Kenjayeva Muhayyo Abdumurodova kabi olimlarning ilmiy ishlari shuni ko‘rsatadiki, kommunikativ ko‘nikmalarni rivojlantirish – bu ko‘p qirrali va kompleks yondashuvni talab qiluvchi jarayondir. Ular tomonida ilgari surilgan lingvistik, interaktiv, emotsional va reflektiv komponentlar bugungi pedagogic tayyorgarlikda markaziy o‘rin tutmoqda. Bu komponentlar o‘rtasida uzviy bog‘liqlik mavjud bo‘lib, ular integratsiyalashgan holatda qo‘llangandagina samarali natija beradi.

NATIJA

Tahlillardan kelib chiqib quyidagi asosiy natijalarga erishildi:

boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining kommunikativ ko‘nikmalarini rivojlantirishda innovatsion metodlar – interaktiv o‘yinlar, raqamli texnologiyalar, trening va amaliy mashg‘ulotlar muhim rol o‘ynaydi.

Kommunikativ kompetensiyaning tarkibiy qismlari – lingvistik, interaktiv, pragmatic, emotsional, sotsial-madaniy va reflektiv komponentlar - o‘zaro bog‘liq va ularni kompleks asosida rivojlantirish zarur.

Pedagogic faoliyatda ijodkorlik, shaxsga yo‘naltirilgan yondashuv, emotsional barqarorlik va doimiy o‘zini rivojlantirish o‘qituvchining kommunikativ muvaffaqiyatini belgilovchi omillardandir.

XULOSA

Bugungi ta‘lim jarayonida boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarini tayyorlashda kommunikativ ko‘nikmalarini shakllantirish muhim va zaruriy jarayondir. Bu ko‘nikmalar o‘qituvchining nafaqat kasbiy samaradorligiga, balki o‘qituvchilarning shaxsiy rivojlanishi, ijtimoiylashuvi va bilim olish jarayoniga ham bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Kommunikativ kompetensiyaning shakllanishi orqali o‘qituvchi o‘z fikrini aniq, lo‘nda va tushunarli tarzda bayon eta oladi, bolalarning ehtiyojlarini anglab yetadi, ularni rag‘batlantira oladi va o‘quv jarayonini boshqarishda muvaffaqiyatga erishadi.

An‘anaviy usullar bu maqsadga erishishda yetarli bo‘lmay qolgani sababli, innovatsion yondashuvlar – ya‘ni interaktiv o‘ o‘yinlar, raqamli texnologiyalar, rolli o‘yinlar, trening mashg‘ulotlari, hamkorlikda o‘qitish metodlari va reflektiv tahlil usullari – zamonaviy va pedagogik tayyorgarlikda ustuvorlik kasb etmoqda. Ushbu metodlar orqali o‘qituvchilar faqatgina muloqot qilishni emas, balki muloqotda o‘zini to‘g‘ri tutish, emotsional vaziyatlarni boshqarish, madaniyatlar aro munosabatlarni hisobga olish va tahlil qilish qobiliyatlarini rivojlantiradilar.

Shuningdek. Kommunikativ kompetensiyaning tarkibiy qismlarini – lingvistik, interaktiv, pragmati, sotsial-madaniy, emotsional va reflektiv komponentlarini bir butun, kompleks yondashuv asosida shakllantirish muhim hisoblanadi. Har bir component pedagogic muloqot jarayoning turli jihatlariga xizmat qilgan holda o‘zaro uyg‘unlikda rivojlanishi kerak.

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy bosqichda boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tayyorgarligida kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish – bu pedagogic mahoratni shakllantirish, bolalarning psixologik holatini tushunish, bilim berish va tarbiyaviy jarayonini samarali tashkil etishning asosi hisoblanadi. Shunday ekan, pedagogic oliy ta'lim muassasalarida bu yo'nalishga jiddiy e'tibor qaratish, o'quv dasturini yangilash va innovatsion metodikalarini keng joriy qilish zarur. Faqat shundagina kommunikativ jihatda yetuk, har tomonlama tayyorlangan o'qituvchilar jamiyatga kirib keladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. G.O.Ochilova (2021) *Kasbiy kompetentlik*. Toshkent.
2. Z.A. Izbosarova (2024). *Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantirishning tarkibiy komponentlari*. Ilmiy-nazariy va metodik jurnal ISSN 2992-9024.
3. K.M.Abdumurodovna (2022). *Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining innovatsion kasbiy faoliyatini oshirish*. O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali 10-son.
4. D.Yuldasheva & Sh.Matkarimova (2025). *Pedagogik dizayn asosida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirish*. GOLDEN BRAIN ISSN: 2181-4120 VOLUME 3.
5. D.Yuldasheva & Sh.Matkarimova (2024). *Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishda pedagogik dizayndan foydalanish metodikasi*. GOLDEN BRAIN ISSN: 2181-4120 VOLUME 2